

Violência física e Desigualdade Racial: Perfil epidemiológico no Brasil (2014-2024)

Physical Violence and Racial Inequality: Epidemiological Profile in Brazil (2014-2024)

Beatriz Moncler Sucena¹
Antonio Carlos da Silva Pereira²
Carlla Renata Soares Ferreira³
Marcelo Augusto Andrade de Oliveira⁴
Priscila Ariede Petinuci Bardal⁵

212

Resumo: Este estudo busca analisar os dados epidemiológicos oficiais sobre violência física no Brasil, de modo a delimitar como este problema atinge a população negra, diante da desigualdade racial do país, e o perfil sociodemográfico dessas pessoas que são afetadas. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, de caráter quantitativo e retrospectivo, que investiga as notificações de violência física no Brasil, durante o período de 2014 a 2024. A coleta dos dados foi realizada a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), por meio das notificações de violência interpessoal/autoprovocada. No período entre 2014 e 2024, ocorreram 2.227.312 notificações de violência física no Brasil, e as pessoas pardas foram as mais afetadas, com 962.251 registros, equivalente a 43,2% do total, seguida pelos indivíduos brancos com 819.984 (36,8%). É possível perceber que as mulheres negras são afetadas consideravelmente mais, com 829.339 casos, representando 71% de todos os registros, enquanto os homens representam 29%, com 219.047 ocorrências. A faixa etária mais acometida com este agravo, entre indivíduos pretos e pardos no Brasil, foi a de adultos jovens, com 309.385 notificações nas idades de 20 e 29, com 256.285 casos, entre 30 e 39 anos. Tal perfil demonstra a situação alarmante de fragilidade do bem estar físico e social que a mulher negra, de baixa renda e de baixa escolaridade, se encontra. Assim, é essencial a implementação de políticas públicas voltadas para essa população e para as vulnerabilidades identificadas.

¹ Discente em Medicina na Universidade Federal de Catalão. Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-4220-4030>. Email: beatriz_sucena@discente.ufcat.edu.br.

² Discente em Medicina na Universidade Federal de Catalão. Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-9389-8254>. Email: Antonio_pereira@discente.ufcat.edu.br.

³ Discente em Medicina na Universidade Federal de Catalão. Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-0513-0730>. Email: carlla_ferreira@discente.ufcat.edu.br.

⁴ Discente em Medicina na Universidade Federal de Catalão. Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-9041-658X>. Email: marcelo_andrade@discente.ufcat.edu.br.

⁵ Doutora em Ciências - Programa de Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Catalão. Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1285-415X>. Email: priscilabardal@ufcat.edu.br.

Recebido em: 31/03/2026
Aprovado em: 18/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Palavras-chave: Violência física. Desigualdade racial. Mulheres negras.

Abstract: This study analyzes official epidemiological data on physical violence in Brazil to determine how this problem affects the Black population, given the country's racial inequality, and the sociodemographic profile of these individuals. This is a descriptive, quantitative, and retrospective epidemiological study that investigates reports of physical violence in Brazil from 2014 to 2024. Data collection was conducted using the Notifiable Injuries Information System (SINAN), through reports of interpersonal/self-harm violence. Between 2014 and 2024, there were 2,227,312 reports of physical violence in Brazil. Brown people were the most affected, with 962,251 reports, equivalent to 43.2% of the total, followed by White individuals with 819,984 (36.8%). It is clear that Black women are significantly more affected, with 829,339 cases, representing 71% of all cases, while men represent 29%, with 219,047 occurrences. The age group most affected by this condition among Black and brown individuals in Brazil was young adults, with 309,385 notifications between the ages of 20 and 29, and 256,285 cases between the ages of 30 and 39. This profile demonstrates the alarmingly fragile physical and social well-being of low-income, low-educated Black women. Therefore, the implementation of public policies targeted at this population and the identified vulnerabilities is essential.

Keywords: Physical violence. Racial inequality. Black women.

1 Introdução

A violência, como questão social, tem sua história marcada pelas transformações da sociedade e está relacionada às condições de saúde, de trabalho, de situações e estilos de vida, sendo manifestada de diversas formas e atingindo tanto indivíduos quanto coletividades. Ela é compreendida como um conjunto de comportamentos, práticas ou ameaças os quais têm a intenção ou o efeito de causar prejuízos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos. Tais ações podem ocorrer em diferentes contextos e afetam de forma particular pessoas com base em características, como gênero, raça ou orientação sexual, comprometendo a saúde, a segurança e o bem-estar das vítimas (Alves de Brito *et al.*, 2025).

Reconhecendo a gravidade dessa temática, a Assembleia Mundial de Saúde, em 1996, classificou a violência como uma questão de saúde pública, destacando a necessidade de ações intersetoriais, com foco na prevenção e na assistência às vítimas. No Brasil, os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são essenciais para a identificação e o monitoramento da violência física, pois o setor da saúde costuma ser uma porta de entrada das vítimas. A violência física contra crianças, mulheres e idosos é de notificação compulsória pelos profissionais de saúde, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), o que permite registrar e acompanhar os casos, contribuindo para a formulação de políticas públicas de prevenção e proteção, além de traçar a trajetória das

vítimas e entender melhor os contextos da violência. No entanto, os registros da segurança pública tendem a ser limitados, pois se concentram apenas nas denúncias de agressões, ameaças e crimes e não abrangem todo o ciclo de violência vivenciado pelas vítimas. (Guaranha *et al.*, 2025). Nesse contexto, têm-se a violência física, também chamada de sevícia, maus-tratos ou abuso físico, que consiste no uso intencional da força com o objetivo de ferir, causar dor e sofrimento, os quais podem ou não deixar marcas visíveis no corpo da vítima. Segundo o Atlas de Violência de 2025, a violência física é a forma mais comum de agressão sofrida por mulheres no Brasil, especialmente na faixa dos 20 aos 49 anos e, entre homens, de 10 a 69 anos. Embora diferentes tipos de violência afetem as mulheres ao longo da vida, a violência física aparece com destaque a partir da adolescência, sendo a mais recorrente entre meninas de 15 a 19 anos (39,3%). Já, entre mulheres de 20 a 24 anos, representa 53,2% dos atendimentos, reduzindo gradualmente com o avanço da idade, porém sendo significativa até os 69 anos. De forma geral, a violência física foi a mais registrada nos sistemas de notificação, representando 52,6% dos casos, à frente da psicológica, sexual e da negligência (Cerqueira; Lins, 2024).

Diante da alta prevalência deste agravo no país e de seus impactos na saúde, este estudo busca analisar os dados epidemiológicos oficiais sobre violência física no Brasil, de modo a delimitar como este problema atinge a população negra, diante da desigualdade racial do país e do perfil sociodemográfico dessas pessoas que têm sido afetadas.

3 Métodos

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, de caráter quantitativo e retrospectivo, que investiga as notificações de violência física no Brasil, durante o período de 2014 a 2024. A coleta dos dados foi realizada em agosto de 2025, a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) por meio da plataforma do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Por ser um banco de dados de domínio público, esta pesquisa não necessitou de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 510/2016.

Para avaliar o perfil epidemiológico dos casos de violência física, foram selecionadas as variáveis violência física, frequência, região de notificação, ano de notificação, evolução do caso, faixa etária, sexo, raça, e escolaridade, a partir dos dados das notificações de violência interpessoal/autoprovocada do Sinan.

A frequência do registro de violência física foi analisada de acordo com o seu registro ao longo dos anos do intervalo de tempo delimitado e com a sua ocorrência em cada grupo racial, de modo a verificar a influência temporal neste agravo. As variáveis de faixa etária, sexo e escolaridade foram usadas para estudar os perfis socioeconômicos e de gênero na população negra associadas à vulnerabilidade a agressões corporais. Além disso, a observação da evolução do caso conforme a raça/cor permite identificar as populações mais suscetíveis a repercussões negativas deste tipo de violência.

3 Resultados

No período entre 2014 e 2024, ocorreram 2.227.312 notificações de violência física no Brasil, e as pessoas pardas foram as mais afetadas, com 962.251 registros, o equivalente a 43,2% do total, seguida pelos indivíduos brancos com 819.984 casos (36,8%). Quando se considera a população negra, adicionando-se os 205.753 casos de vítimas pretas, observa-se que mais da metade das agressões notificadas acometem esta população. Também há um aumento progressivo deste agravo em todos os grupos raciais ao longo destes 10 anos, que foi freado entre 2020 e 2022, com uma taxa média de redução de 18,86% nesse intervalo. Porém, foi seguido por um acréscimo de 23,4% e 29,5% nos anos de 2023 e 2024, respectivamente, quando comparado ao período anterior à redução. Além disso, os dados de violência física em 2024, ano com o maior número de registros, representam mais que o dobro em relação ao início do tempo analisado. No entanto, o aumento foi de 305% na população negra, demonstrando um crescimento significativo na documentação dos ataques a essa população.

Analisando as regiões nacionais, os casos de violência física contra pessoas negras predomina na Região Sudeste, com 51,7% das notificações entre 2014 e 2024, seguida por Nordeste (24,6%) e Norte (9,21%). Em relação ao sexo, é possível perceber que as mulheres negras são afetadas consideravelmente mais, com 829.339, representando 71% de todos os registros, enquanto os homens representam 29%, com 219.047 ocorrências. Essa diferença também é evidente na população branca, em que as agressões contra o sexo feminino correspondem a 73,2% do total neste grupo.

Gráfico 1 - Número de casos de violência física por raça no Brasil entre 2014 e 2024

Fonte: Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

Gráfico 5 - Numero de casos de violência física sofridas por pessoas pretas e pardas por Região do Brasil entre 2014 e 2024

Fonte: Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

A faixa etária mais acometida com este agravo, entre indivíduos pretos e pardos no Brasil, foi a de adultos jovens, com 309.385 e 256.285 notificações nas idades de 20 e 29 e 30 e 39, respectivamente. Ademais, as crianças menores de 1 anos compõem o menor número de vítimas. Porém, existe uma discrepância entre os sexos relacionada à faixa etária, em que a idade entre 15 e 19 anos apresenta o maior número de registros no sexo masculino, com 68.562, ao passo que o sexo feminino tem a faixa etária de 20 e 29 com maior quantidade, sendo 242.570 casos. Isso demonstra que os homens negros sofrem com violência física, principalmente, durante a adolescência e a juventude, enquanto as mulheres negras são afetadas mais tardiamente.

Gráfico 10 - Pirâmide etária dos casos de violência física sofridas por pessoas pretas e pardas no Brasil entre 2014 e 2024

Fonte: Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

217

Sobre a escolaridade, o ensino médio completo corresponde à maior taxa de formação escolar entre as vítimas negras, com 15,74%, seguido por 14,40% com 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental (Tabela 1). Assim, verifica-se que 24,64% dessas pessoas têm ensino fundamental incompleto e 42% apresentam a educação básica inconclusa, ao mesmo tempo em que apenas 1,75% da população preta e parda com ensino superior concluído sofreu agressões físicas entre 2014 e 2024. Porém, 33,04% das notificações tiveram a informação sobre

Tabela 1 - Número de violência física sofrida por pessoas pretas e pardas por escolaridade no Brasil entre 2014 e 2024

Escolaridade	N	≅%
Ign/Branco	385.865	33,04%
Analfabeto	14.620	1,25%
1ª a 4ª série incompleta do EF	75.675	6,48%
4ª série completa do EF	43.894	3,76%
5ª a 8ª série incompleta do EF	168.167	14,40%
Ensino fundamental completo	80.397	6,88%
Ensino médio incompleto	122.669	10,50%
Ensino médio completo	183.831	15,74%
Educação superior incompleta	23.786	2,04%
Educação superior completa	20.454	1,75%
Não se aplica	48.646	4,17%
Total	1.168.004	100%

escolaridade ignorada, dificultando uma análise precisa desse dado.

Fonte: Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

Dos registros de violência física, 86.442 evoluíram com alta médica e 2.205 com óbito causado pela agressão. As pessoas brancas apresentaram o maior número de alta (35.041) e mortes pela violência (1.050), seguida pela população negra, com 36.184 evoluções para alta e 714 para óbito por violência. Contudo, 2.137.194 das notificações, que representam 95,9% do total, foram preenchidas com a informação sobre evolução do caso em branco ou ignorada, demonstrando displicência com um dado que é necessário para entender o impacto na sobrevivência dos indivíduos violentados.

Gráfico 6 - Evolução dos casos de violência física por raça no Brasil entre 2014 e 2024

Fonte: Ministério da Saúde/SVSA - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

3 Discussão

Observa-se, a partir das evidências na literatura, uma correlação intrínseca entre o racismo estrutural e o machismo com o perfil epidemiológico, no qual o gênero, a idade e o nível escolar, tornam as mulheres pretas e pardas, de baixa escolaridade, um grupo populacional de maior vulnerabilidade para esse tipo de violência (Costa, Augusto, Marques, 2023; Garie, 2025). Lima *et al.* (2025) revelam dados que corroboram aos encontrados na presente pesquisa, evidenciando que as mulheres são as mais acometidas por violência física. Segundo este autor, considerando a etnia dessas mulheres acometidas por violência, há o predomínio da categoria parda, com escolaridade fundamental incompleta. Ao analisar as notificações do período de 2020 a 2022, no qual houve a diminuição dessas, também foi observado por Gaire *et al.* (2025) similaridade no perfil epidemiológico da violência física em mulheres negras e pardas com baixa escolaridade. Pode-se especular que a baixa taxa de registros neste período, que perpassa a época de Pandemia Covid-19 e pós-pandemia, também pode ser resultado de subnotificações.

Em um estudo transversal a partir de Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 sobre a prevalência de exposição à violência na população adulta brasileira, observou-se que existe uma prevalência das violências físicas entre a faixa etária dos 18 aos 29 anos, correspondendo a 27% dos casos notificados, havendo, dessa forma, uma correspondência com as encontradas atualmente (Mascarenhas *et al.*, 2019). Ademais, soma-se a desigualdade racial histórica do país, a vulnerabilidade econômica como fator de relevância, contribuindo negativamente para a situação desse grupo, no qual também é possível identificar que há uma relação entre o desemprego e a baixa escolaridade em mulheres negras que sofrem abusos físicos (Costa; Santos, 2023).

5 Conclusões

Evidenciou-se um perfil epidemiológico prevalente nas ocorrências da violência física no Brasil, o qual sofre influência direta e indireta de diversos determinantes sociais. Tal perfil demonstra a situação alarmante de fragilidade do bem estar físico e social que a mulher negra, de baixa renda e de baixa escolaridade, se encontra. Assim, é essencial que haja mobilização do Poder Público, na implementação de políticas públicas voltadas para essa população e para as vulnerabilidades identificadas, buscando combater e prevenir os abusos físicos.

REFERÊNCIAS

BRITO, Alberth Rangel Alves de *et al.* CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DA VIOLÊNCIA RELACIONADA AO TRABALHO NO BRASIL: REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, [S. l.], v. 99, n. supl.1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.31011/reaid-2025-v.99-n.supl.1-art.2536>. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/2536>. Acesso em: 18 ago. 2025.

CERQUEIRA, Daniel; BUENO, Samira (cord). **Atlas da violência 2024**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14031>. Acesso em: 15 ago. 2025.

COSTA, Mariana Freitas da; AUGUSTO, Cristiane Brandão; MARQUES, Maria Celeste Simões. Mulher do fim do mundo: violência feminicida contra a saúde da mulher negra. **Saúde em Debate**, [S. l.], v. 47, n. 1, p. e9100, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/2358-28982023e19100p>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/3ZcLrJMBg6mQhrTrxws65Tn/?lang=pt>. Acesso em: 15 maio 2025.

COSTA, Renata Gomes da; SANTOS, Paula Magalhães da Silva.. Problematizações sobre a Violência contra as Mulheres Negras no Contexto da Pandemia de Covid-19. **Mediações - Revista de Ciências Sociais**, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 1-23, 2024. Universidade Estadual de Londrina. DOI: <https://doi.org/10.5433/2176-6665.2024v29n2e48908>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mediacoes/a/rKSVCYvdbV6b4vV9tFxpzXz/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 15 ago. 2025.

GAIRE, Tara *et al.* Violência física contra mulheres pretas e pardas na pandemia de COVID-19. **Acta Paulista de Enfermagem**, [S. l.], v. 38, p. eAPE001413, 2025. DOI: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2025ao01413>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/h4sfmzTxTjtvfq945bGzR6j/?lang=pt>. Acesso em: 15 ago. 2025.

GUARANHA, Olívia L. C. *et al.* Integração de dados para prevenção de violência contra meninas e mulheres no Nordeste do Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, [S. l.], v. 49, p. 1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.26633/rpsp.2025.66>. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/67442>. Acesso em: 15 ago. 2025.

LIMA, Geovanna Carvalho Cardoso *et al.* Tendência temporal e perfil epidemiológico das notificações de violência contra as mulheres no Brasil: 2014-2023. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 34, p. e20240475, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/S2237-96222025v34e20240475>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/S6czJqftB7h99RWTRmQkLxc/?lang=pt>. Acesso: em 15 ago. 2025.

MASCARENHAS, Márcio Dênis Medeiros *et al.* Prevalence of exposure to violence among adults – Brazil, 2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, [S. l.], v. 24, n. 2, p. e210019, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-549720210019.supl.2>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/8V6wFV8W3dZBtRjSkMywDSP/?format=html&lang=en>. Acesso em: 15 maio 2025.